

УДК: 616-053.2+616.3+61:578.7

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуллаев Равшанбек Бабажонович

д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней, реабилитологии и народной
медицины Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Мансурбеков Дадахон Мансурбекович

Магистр 3-его курса по направлению внутренние болезни
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Бахтиярова Азиза Максудбековна

Студентка Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Проблема лечения хронического гепатита (ХГ) сохраняет свою актуальность, несмотря на то, что в течение последних лет разработаны принципиально новые методы диагностики и лечения данного заболевания (2,5). В комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полное патогенетическое излечение болезни, значительное место отводится правильной целенаправленной организации лечебного питания (4,6). В процессе лечения препаратами цинка отмечалось выраженное статистически достоверное снижение активности ферментов процесса переаминирования у больных как с хроническим активным гепатитом, так и циррозом печени (1). Отмечено, что в последнее десятилетие наблюдается значительный рост числа больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей среди населения республик Центральной Азии (3) Особенно тенденция к росту заболевания ХГ наблюдается в экологически неблагоприятных условиях Южного Приаралья, куда входят Республика Каракалпакстан, Хорезмская область и Ташаузская область Туркменистана. За последние годы объем Аральского моря, возникшего 35 тысяч лет назад, сократился более чем в три раза, берег отступил более чем на 100 километров, минерализация воды возросла до четырех раз, пустыня проглотила 2 млн гектаров пахотных земель, радиус дествия пыльных бурь

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

достиг 300 и более километров. Все это оказывает негативное влияние на санитарную ситуацию в регионе и на организм проживающего здесь населения.

Актуальность поиска новых методов лечения заболеваний печени несомненна, ибо известно, что, несмотря на наличие широкого арсенала современных медикаментозных средств, отмечается неуклонный рост заболеваемости. Учитывая вышеизложенное, целью провидения настоящей научно –исследовательской работы была разработка комплексного метода лечения ХГ, включающего в себя диетотерапию и новое медикаментозное лечение.

Ключевые слова: хронический гепатит, экология, гептрал, диетотерапия.

EFFECTIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS LIVING IN THE KHOREZM REGION

The relevance of the search for new methods of treating liver diseases is undoubted, because it is known that, despite the presence of a wide arsenal of modern medications, there is a steady increase in incidence. Taking into account the above, the purpose of this research work was to develop a comprehensive method of treating hCG, including diet therapy and new drug treatment.

Key words: chronic hepatitis, ecology, heptral, diet therapy.

XORAZM VILOYATIDA yashovchi Surunkali gepatit bilan og‘rigan bemorlarni davolashga SAMARALI YONDORISHALAR.

Jigar kasalliklarini davolashning yangi usullarini izlashning dolzarbligi shubhasizdir, chunki ma'lumki, zamonaviy dori vositalarining keng arsenaliga qaramay, kasallanishning barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ushbu tadqiqot ishining maqsadi hCG ni davolashning keng qamrovli usulini, jumladan, dietoterapiya va yangi dori-darmonlarni davolashni ishlab chiqish edi.

Kalit so'zlar: surunkali gepatit, ekologiya, geptral, dietoterapiya.

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 61 больных с ХГ в возрасте от 16 до 60 лет, проживающих в регионе Южного Приаралья. Все больные лечились в гастроэнтерологическом отделении

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Хорезмского областного многопрофильного медицинского центра. Для диагностики ХГ использовали общеклинические, лабораторные, биохимические (билирубин, АлАТ, АсАТ, общий белок и её фракции, холестерин, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, протромбин, б-липопротеиды, лактатдегидрогеназа), иммунологические (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, «нуль»-лимфоциты, иммуноглобулин А, G, М, фагоцитарная активность нейтрофилов, индекс иммуномодуляции) и ультразвуковые исследования с помощью современных общепринятых методов. Критерием терапевтической эффективности явилась клиническая ремиссия, проявляющаяся в исчезновении жалоб, улучшении самочувствия, нормализации лабораторно - биохимических и иммунологических показателей, пребывание больных ХГ в стационаре.

В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на 4 группы:

В первую (контрольную) группу включили 13 пациентов, которым назначено только общепринятое лечение (ОЛ). Вторую группу составили 19 больных ХГ, в лечении которых, кроме ОЛ, использован разработанный нами метод диетотерапии с применением диеты №5 Хз (хорезмский) (методические рекомендации, утвержденные ученым медицинским советом Минздрава РУз от 27 июня 2002 года). Основу диеты составляют узбекские национальные и местные хорезмские блюда. Диета полноценная, состав и энергетическая ценность на уровне физиологических норм, за исключением жира, количества которого несколько уменьшено: белки и углеводы 90-110г и 300-350г соответственно; жиры 80-90 г энергетическая ценность в пределах 2400-2500 ккал.

В третью группу вошли 17 пациентов получавших кроме ОЛ, гептрал по 1таблетке 3 раза в день между приёмами пищи. Гептрал (адеметионин) гепатопротектор комбинированного действия, выпускается в таблетках по 400мг и порошке во флаконе лиофилизированный для приготовления раствора для инъекции. Эффекты гептрала обусловлены тремя типами биохимических реакции как трансметилирование, аминопропилирование и транссульфурирование. Гептрал хорошо сочетается с лекарственными средствами комплексной базовой терапии гепатитов.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Четвертую группу составили 12 больных, получавших, кроме ОЛ, гептрал и диету №5 Хз. Половозрастной состав контрольной и обследуемых групп был идентичным.

Результаты и обсуждение. Из данных нашего исследования (таблица) установлено, что применение гептрала и диетотерапии с применением диеты № 5 Хз в комбинации с общепринятой традиционной терапией повышает эффективность лечения, ускоряет нормализацию лабораторно-диагностических показателей, сокращает срок нормализации объективных и субъективных признаков.

Эффективность лечения больных хроническим гепатитом в зависимости от способа лечения

Группы	Методы лечения	Число больных ХГ	Дни нормализации клинико-лабораторных показателей
Первая (контрольная)	Общепринятое лечение	13	13±1.0
Вторая	ОЛ+диета№5Хз	19	10±1.1
Третья	ОЛ+гептрал	17	10±0.8
Четвертая	ОЛ+гептрал+ диета№5Хз	12	8±1.0

Рекомендуется весь лечебный комплекс назначать больным ХГ с первого дня поступления в стационар.

Таким образом, приведенные исследования позволяют предположить новый обоснованный, высокоэффективный метод лечения больных хроническим гепатитом.

Вывод

Применение в комплексе с общепринятым лечением препарата гептрал и диеты №5 Хз способствуют скоршему улучшению самочувствия, объективных и лабораторно-диагностических показателей и ускорению среднего пребывания в стационаре больных ХГ, проживающих в условиях Южного Приаралья.

Литература

1. Баканина-Ладная Е.Д. Возможности диагностики и медикаментозной коррекции дефицита цинка при хронических поражениях печени. // Проблемы гастроэнтерологии. Душанбе-Москва. №2(4). –С.53-59.
2. Байбекова Е.М., Мавлянов И.Р., Каримов М.Ш. структурные изменения печени и легких при хроническом гепатите и его коррекции. // Медицинский журнал Узбекистана. Ташкент. 1997. –№2.-С. 51-52.
3. Абдуллаев Р.Б. и др. Аральский кризис: проблемы экологической культуры и здоровья. Монография. Ургенч. 2012.-С.120.
4. Закирходжаев Ш.Я., Закирова А.Ш., Рахимов М.М., Махмудова Д.У. Динамика клинико-иммунологических и биохимических показателей у больных хроническими гепатитами на фоне диетотерапии бобовыми продуктами// Новое в диагностике и лечении органов пищеварения. Ташкент. . -С.48-50.
5. Саркисянц Н.К., Григорян Э.Г. Опыт прогнозирования побочных эффектов лечения хронического вирусного гепатита С пегинтерфероном α -2А с рибавирином. // Клиническая медицина. Москва. 2013. №5. -С.46-49.
6. Шайхова Г.И., Рахимов Б.Б. Пропаганда принципов рационального питания при ожирении. // Медицинский журнал Узбекистана. Ташкент. 2014. №2.-С.138-141.

